

SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA ACVACULTURII

CĂTĂLIN EUGEN PLATON¹

¹Președinte Asociația Națională a Producătorilor din Pescărie "ROMFISH"

Acvacultura este, în prezent, ramura cu cel mai mare ritm de creștere din agricultură. Dezvoltarea acvaculturii a început să fie semnificativă începând cu a doua jumătate a anilor '60 din secolul al XX-lea, când s-au pus bazele infrastructurii specifice tehnologiilor de creștere a peștelui și altor organisme acvatice vii. În doar două decenii (1970 – 1990) acvacultura a atins o producție globală de 20 milioane de tone de la doar un milion de tone. În următoarele două decenii, producția a depășit 80 de milioane de tone. La nivel global, cele mai mari ritmuri de creștere le-au înregistrat Vietnam, Chile, Norvegia și China. **Cel mai important contributor la producția mondială rămâne, totuși, piscicultura practică în ape dulci în bazine, heleșteie, iazuri sau lacuri de acumulare. Pe plan global, speciile care contribuie în proporții semnificative la realizarea producțiilor piscicole sunt cele de coșac - *Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844), sânger - *Hypophthalmichthys molitrix*, (Valenciennes, 1844), crapul comun - *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758 și novacul - *Hypophthalmichthys nobilis* (Richardson, 1845).** Europa în general, și Uniunea Europeană în special, pare să nu contribuie esențial la acest ritm de creștere al acvaculturii globale, preferând să fie importator net al producțiilor realizate în alte părți ale lumii. Lipsa de înțelegere a pisciculturii tradiționale și mai ales a gradului ei de integrare în viața socială, economică și spirituală, mai ales în Europa Centrală și de Est, politica de favorizare în reglementarea pisciculturii tradiționale a altor componente social-politice care încearcă să obțină prim-planul orientării societății umane, gradul extrem de redus al informațiilor esențiale despre istoricul acestei activități, campaniile de pseudo-informare ale diverselor grupuri de interese cu privire la rolul negativ al pisciculturii tradiționale asupra mediului și o comunicare cvasi-inexistentă a principalilor actori din sectorul de piscicultură tradițională european, au condus la diminuarea unui sector care a asigurat timp de milenii hrana europenilor și care la nivel global asigură în continuare peștele ca sursă de hrană în contextul creșterii demografice în condițiile plafonării capturilor din mediul natural.

În ceea ce privește istoria pisciculturii europene, se poate constata că nici literatura de specialitate internațională, nici cea europeană nu consideră că în teritoriile ocupate de români, care aveau să formeze odată cu Marea Unire de la 1918, România Mare, se practica piscicultura. Informațiile despre piscicultura europeană se opresc la Cehia, eventual la Ungaria și Polonia. Deși, în bibliografia românească, există o istorie a pescuitului și pisciculturii, al cărei autor este remarcabilul istoric Constantin C. Giurescu în 1964, aceasta nu a reușit să atragă atenția istoricilor europeni sau a celor de peste Atlantic.

Descoperirile arheologice au confirmat faptul că peștele era un aliment nelipsit din alimentația omenirii încă din Epoca de Piatră. În evoluția sa istorică spre Epoca de Bronz, omul descoperise și posibilitățile de conservare a peștelui prin gătire și uscare, ulterior și prin sărare, ceea ce a permis creșterea distanțelor și a timpului de transport al acestuia și, în consecință, dezvoltarea comerțului cu pește. În Europa Epocii de Piatră, cele mai consumate

specii erau somonul, tonul și anghila, dintre speciile marine și păstrăvul și crapul, dintre speciile de apă dulce.

Pe fondul tentativelor de conservare a peștelui, însoțite de eșecurile inerente în ceea ce privește siguranța alimentară, cum o numim în termeni moderni, dezvoltarea comerțului cu produse acvatice importante în alimentația omului, a condus treptat la nevoia de a avea pește proaspăt, la îndemână și permanent, nu doar pentru riverani. Acești trei vectori au condus la dezvoltarea unor infrastructuri, practici și tehnici care să facă posibilă simultaneitatea acestora. Desigur, istoricii au dezvoltat diverse teze încercând să explice condițiile care au dus la practicarea pisciculturii, însă doar câteva întrunesc condițiile recunoașterii pe scară largă.

Originea cultivării peștelui și a altor organisme acvatice își are sălașul, după unii istorici, în China. În plan mitologic, ea a fost plasată în mileniul IV î.H. (Costa-Pierce, 2010) conform unei legende chineze, care spune că, în timpul domniei Împaratului Galben (Huangdi), primul din seria de cinci Împărați, s-ar fi dezvoltat primele cunoștințe despre cultivarea crapului și a labanului. Ulterior, în timpul domniilor ultimilor doi împărați fondatori, Yao, 2333 -2234 î.H și Shun (2233 – 2184 î.H.) a fost consemnată apariția primilor inspecitori piscicoli și a celor dintâi instrucțiuni despre creșterea peștilor. Prima lucrare despre piscicultură, care ne-a rămas din cultura chineză, îi aparține lui Fan Lai (Li), care în anul 473 î.H. (Nash, 2011) a scris monografia “*Treatise on Fish Culture (Yang yü ching)*”. Fan Li, înainte de a-și dona toată averea și a pleca la Tao, în Provincia Shandong, fusese un prosper negustor și ministru în administrația statului Qi, Se spune că averea sa s-a constituit pe faptul că, acesta, creștea crapul în amenajări concepute de el. În scurtul său tratat, Li descrie tehnici de construcție a heleșteielor de mici dimensiuni (circa 100 mp) în care erau plasați pești adulți selecționați pentru reproducție. În lucrarea menționată sunt prezentate, de asemenea, și tehnici pentru reproducție, hrănire și menținere a stării de sănătate a efectivelor piscicole. Pe baza acestor informații prețioase prezentate de Li în lucrarea sa, ciprinicultura a înflorit în China în următoarea mie de ani până în anul 618 când, în timpul dinastiei Tang, Li Yuan, primul dintre împărații acesteia, a interzis cultivarea, sacrificarea și consumul crapului. Cauza acestei interdicții are la origine o chestiune fonetică, numele său (Li) pronunțându-se precum cel al crapului (Lii). Acest fapt a făcut ca fermierii chinezi să caute alte specii susceptibile pentru piscicultură cum ar fi: sângerul - *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844), novacul - *Hypophthalmichthys nobilis* (Richardson, 1845), cosașul - *Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844), scoicarul - *Mylopharyngodon piceus* (Richardson, 1846) sau crapul de mâl - *Cirrhinus molitorella* (Valenciennes, 1844) contribuind astfel, din cauza unei constângerii inedite, la apariția pisciculturii ca tehnică de piscicultură.

După alți autori(***, The context of small-scale integrated agriculture-aquaculture systems in Africa: the case of Malawi, 1991) cele mai vechi consemnări ale pisciculturii datează din mileniul IV î.H. și vin din Africa, argumentul constituindu-l un basorelief găsit în într-un mormânt teban care reprezenta un bazin artificial care putea fi scurs total și în care un nobil pescuia tilapia. În mitologia egipteană tilapia era asociat cu zeița Hathor, considerată zeița dragostei, a familiilor, a fertilității și a agriculturii. De altfel, multe dintre scenele care se găsesc pe pereții monumentelor mortuare din timpul Regatului Nou (1550-1070 î.Hr.) înfățișează scene în care bărbați apar pescuind tilapia din mici bazine sau heleșteie.

Alți istorici consideră că zonele de câmpii inundabile din America de Sud, în care succesiunea de inundații și sezoane secetoase au determinat, pe lângă dezvoltarea unui sistem

de irigații și a unui sistem de amenajări în care peștii erau reținuți și care funcționau pe principiul unor heleșteie, furnizând pește și alte organisme acvatice comestibile, au fost simultane cu activitățile de proto-acvacultură dezvoltate de China, Asiria sau Egipt (Nash, 2011). Descoperirile arheologice făcute în Bolivia au relevat existența unor sisteme de acvacultură combinată cu agricultura care, cu timpul, au generat și ecosisteme acvatice capabile să susțină și fauna specifică acestora, utilizată, și ea, ca hrană pentru comunitățile riverane.

Există de asemenea istorici care consideră că Australia este țara în care se găsesc cele mai vechi mărturii ale practicării pisciculturii primitive. În regiunea Tyrendarra s-au identificat cele mai vechi sisteme de acvacultură din Australia, care datează de câteva mii de ani și care utilizau anghila australiană (*Anguilla australis* Richardson, 1841) sau o specie de rac (*Cherax destructor* Clark, 1936) ca specii de cultură.

Încă din perioada civilizației etrusce, la Marea Tireniană și la Marea Adriatică, aceștia dezvoltaseră valicultura, care era o formă de acvacultură extensivă practică în estuare și lagune (ex. Po, Adige). Cele două mari civilizații europene vechi, cea greacă și cea romană, ambele dezvoltate în legătură strânsă cu bazinul Mării Mediterane, erau și principalele consumatoare de pește. Dacă grecii au rămas la stadiul de consumatori ai produselor din pescuit marin, resursele de apă dulce fiind foarte limitate, geomorfologia zonei costiere nefiind adecvată dezvoltării, la acea vreme, unor forme de acvacultură, romanii, în schimb, beneficiind de existența lagunelor și estuarelor în zona maritimă și de abundența resurselor de apă dulce în zona continentală, au dezvoltat construcția bazinelor cu pești de tip egiptean sau asirian (*vivariae piscinae*) la un nivel extraordinar. Multe dintre aceste "piscine" erau utilizate pentru menținerea peștelui sau a altor viețuitoare acvatice în stare vie. Dreptul de deținere a unor asemenea construcții era exclusiv al patricienilor, acestea fiind și protejate prin lege. Ele constituiau o sursă foarte importantă de venit, mai ales când mari cantități de pește, crustacee sau moluște se vindeau cu ocazia sărbătorilor.

În Europa, prima lucrare care include și informații despre piscicultură îi aparține lui Marcus Terentius Varro care, în anul 36 î.H., scria *Rerum rusticarum libri III (Despre agricultură)* (Hooper, W.D., Ash, H.B., 1934). În cartea a treia, la capitolul XVII, Varro vorbește despre heleșteie, descriindu-le ca fiind de două tipuri: pentru apă dulce și pentru apă de mare. Mai mult, Varro observă că bazinele cu apă de mare deținute, în general, de nobilime, erau foarte scumpe de întreținut, iar pe proprietari îi costa foarte mult hrana peștilor crescuți în acestea, spre deosebire de bazinele cu apă dulce. Desigur, poziția lui Varro în problema creșterii peștilor, se baza și pe elemente de critică socială, el evidențiind luxul inutil și risipa pe care le promovau patricienii. Nu putem omite contribuția lui Sergius Orata la dezvoltarea creșterii stridiilor (Bannon, 2014) în Lacul Lucrino, în apropiere de Napoli. Sergius Orata, în activitatea sa de ostreicultură, devenise și protagonistul unor dispute juridice legate de nedivulgarea regimului de servituți ale unui bun supus vânzării. Orata cumpărase de la Marius Gratidianus o proprietate în Lacul Lucrino pe care dorea să crească stridii, acesta nedeazăluindu-i faptul că Statul Roman contractaseră drepturile de pescuit către *publicani*¹.

Procesul, descris de Cicero în *De oratore* și *De officiis*, dezvăluie un aspect care a tranzitat milenii în actele de reglementare, nu doar în piscicultură: diferențele între litera legii (*ius*) și spiritul legii (*aequitas*). De altfel, Cicero îl utilizează pe Orata, în digresiunile

¹ Agenții ai serviciului externalizat, prin licitație, de colectare de taxe

sale asupra moralității, drept personajul negativ, personalizare a parvenirii, a luxului pe care deținerea de heleșteie sau bazine cu pești îl presupunea, mai ales pentru speciile de apă marină și a prevalenței interesului mercantil, individual, asupra interesului colectiv.

Cert este însă faptul că oriunde ar fi fost mai întâi practică, piscicultura denotă o preocupare constantă a fiecărei comunități, de pe toate continentele, pentru procurarea peștelui în cele trei condiții esențiale: satisfacerea cererii în cantitatea și la calitatea adecvate.

Dezvoltarea pisciculturii în principal, și a acvaculturii în subsidiar, în Europa se datorează unor evenimente istorice majore: răspândirea creștinismului, fondarea Imperiului Carolingian (sau a Imperiului Roman de Apus), înflorirea relațiilor comerciale ale Europei cu China, întrerupte în 1433 când are loc Marea Retragere a flotei expediționare chineze. Din perioada „obscură” ce a urmat destrămării Imperiului Roman, perioadă care a coincis cu marile migrații dinspre Estul Eurasiei, singura regiune care a reușit să rămână puternică a fost Europa de Est ca parte a Imperiului Bizantin. În această regiune a înflorit, între secolele IV și VIII monasticismul cel pe care s-a grefat, ulterior, forța educațională a Imperiului Carolingian. În acest context, al „Renașterii Carolingiene”, în 812 Carol cel Mare emite Codexul ”*Capitulare de villis vel curtis imperii Caroli Magni*” sau “*Capitulare de villis vel/et curtis imperii/imperialibus est ordo territoriorum regalium auctoritate Caroli Magni et auctore Ansegis monachi Benedictini verisimiliter anno 812 Aquisgrani scriptus*”² prin care trasează o serie de reguli de administrare în teritoriile imperiale. Printre aceste reguli se regăsesc și cele care se referă la faptul că toate heleșteiele/iazurile imperiale trebuiau populate cu pește (crap, știucă, anghilă, lin). Carol a dat importanță și dezvoltării construcției de heleșteie(Charlemagne, 812): “*21. Fiecare administrator trebuie să mențină eleșteiele de pe domeniile noastre și dacă este posibil să le mărească suprafața. Ei trebuie să construiască eleșteie noi acolo unde nu au existat și unde se pot face în prezent*”. Pe lângă întreținerea și dezvoltarea heleșteielor, în Codex, apare și segmentul de exploatare economică a acestora: “*65. Peștele din eleșteiele noastre să fie vândut, și alți pești să fie puși în loc, în așa fel încât să existe în permanență un stoc de pește disponibil; oricum, atunci când nu vizităm moșiile, acesta să fie vândut, iar administratorii să obțină un profit din aceasta în numele nostru*” (Charlemagne, 812).

În Anglia, sistemul feudal nu permitea deținerea de către țărani a terenurilor sau a heleșteielor/bazinelor pentru pești. Odată cu semnarea în 1215 a *Magna Charta* s-au revocat și anumite excepții privind pescuitul somonului în râuri și s-au distrus foarte multe baraje care formau iazuri utilizate pentru piscicultură, dar care blocau migrația somonului pe proprietățile nobililor. Apele, în mare parte, aparțineau regelui sau nobilimii sale, împiedicându-se astfel accesul populației locale la resursele acvatice. Aceste restricții s-au răspândit din Anglia către Europa continentală treptat și s-au păstrat, cel mai târziu în Europa de Est, până la finele secolului al XIX-lea (ex. Ungaria).

Din documentele istorice rămase din perioada Evului Mediu, mai ales ale celor din arhivele așezămintelor creștine, reiese importanța pe care peștele l-a avut în viața monahală. Astfel, un document original găsit la Mănăstirea Benedictină Kladruby (Boemia de Vest), și datat 1115, descrie, cu mare acuratețe, creșterea crapului în heleșteie. De altfel, crapul fusese ales pentru creșterea în heleșteiele așezămintelor monahale pentru prolificitatea sa și pentru

² “Administrarea așezărilor alipite teritoriilor imperiale ordonată de Carol cel Mare și consemnată întocmai de Ansegisus, călugăr benedictin, în anul 812, la Aachen”

simplitatea reproducerii și avea să domine pentru șapte secole piscicultura europeană din Anglia până în Rusia și din Franța până în Suedia.

În Europa Centrală și de Est, în schimb, a existat un model oriental de creștere a peștelui, model în care comunitățile locale dețineau și/sau exploatau iazuri/heleșteie/bălți comunale. În Boemia, de exemplu, în timpul domniei lui Carol al IV-lea (1316 – 1378) s-a inițiat construcția amenajărilor piscicole în fiecare comunitate din Boemia, nu doar pentru a crea în regat “*o abundență de pește*”, dar și pentru a conserva resursele de apă. **Un fapt inedit, care confirmă faptul că disputa dintre crescătorii de pește și cormorani nu este nouă, este consemnat în 1355, când Carol al IV-lea cerea uciderea cormoranilor care produceau pagube în heleșteiele de crap.** Spre finalul Evului Mediu principalele specii crescute în heleșteie/iazuri erau speciile de apă dulce (plătica, bibanul, crapul, mreana, babușca etc), în timp ce știuca, linul sau anghila erau excluse din policultură, fiind crescute în bazine separate.

Odată cu începutul secolului al XV-lea construcția și administrarea amenajărilor piscicole a devenit parte integrantă a preocupărilor cotidiene, mai ales în Europa Centrală și de Est. Devenise un soi de mândrie locală ca fiecare așezare să aibă amenajarea piscicolă proprie. Cultura crapului, datorită investițiilor semnificative făcute mai ales în Boemia și Moravia, a devenit foarte avansată, atât în ceea ce privește tehnologia de reproducere și creștere, dar și în ceea ce privește construcțiile hidrotehnice. Constructorii din Boemia deveniseră faimoși și erau foarte căutați. Unul dintre aceștia era Josef Štěpánek Netolický (1460–1539), proiectantul și constructorul vestitelor amenajări piscicole de la Třeboň, din Sudul Boemiei. Un alt proiectant și constructor hidrotehnic care i-a succedat lui Netolický a fost Jakub Krčín (1535 – 1604) celebru pentru realizarea unor canale și amenajări piscicole impresionante de câteva sute de hectare și cu adâncimi de până la 10 m. Trebuie menționat în acest context, că apariția specialiștilor în domeniu se datorează și faptului că Praga devenise capitală imperială în timpul lui Carol al IV-lea (Wenceslaus) și că în 7 aprilie 1378 acesta a înființat prima universitate din spațiul central și est european și anume Universitatea Carolină (*Universitas Carolina*) ceea ce avea să aibă un efect deosebit asupra dezvoltării culturale în regiune. În aceeași perioadă cu acțiunile celebrilor constructori hidrotehniști, în anul 1559 apare lucrarea scrisă de Jan Dubravius, episcopul de Olomouc (Moravia) *De piscinis et piscium qui in eis aluntur naturis libri quinque* (Despre heleșteie și creșterea peștilor în acestea). Dubravius descrie amănunțit o tehnică nouă de reproducere a crapului care includea pregătirea bazinelor de reproducere prin înierbare, apoi lansarea reproducătorilor și scoaterea acestora după reproducere. Sunt de asemenea descrise activitățile paznicilor și structura organizatorică a unei ferme piscicole (Dubravius, 1599).

O a treia carte își face apariția în 1573 la Cracovia intitulată *O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów* (Despre operarea, curățarea, supravegherea și popularea heleșteielor de maestrul veteran în heleșteie Olbrycht Strumienski).

Aceste trei manuale de ciprinicultură au constituit, pe fondul dezvoltării tiparului și al traducerilor în limbile de circulație europeană (engleză, franceză, germană și poloneză), un moment important care avea să potențeze dezvoltarea tehnologiilor piscicole în următoarele trei secole.

În 1714 Roger North (1651 – 1734), un celebru avocat englez, publică *A Discourse Of Fish And Fish-ponds (Discurs despre pești și eleșteie)*(North, 1794), lucrare ce avea să fie

republicată în 1794 sub forma unei culegeri de texte intitulată “*The History of Esculent Fish*” (Istoria peștelui comestibil) ilustrată de naturalistul și desenatorul Eleazar Albin (1690 – 1742) cu 15 desene și gravuri reprezentând, cu maximă acuratețe: crapul, linul, știuca, macroul, linul, păstrăvul ș.a. De altfel, Albin ilustrase anterior și “*A Natural History of English Insects*” (1720), “*A Natural History of Birds*” (1731–38) și “*The Natural History of Spiders and other Curious Insects*” (1736). North descrie în textele sale modul de construcție și de funcționare a unui baraj, modul de populare a heleșteului rezultat, hrănirea peștelui, avantajele practicării pisciculturii față de alte forme de zootehnie, despre importanța socială a pisciculturii în crearea de locuri de muncă și despre latura epicuriană a acestei activități, identificată astăzi sub denumirea de servicii ale ecosistemului (North, 1794)³.

Prima consemnare scrisă despre amenajările piscicole din Țările Române o găsim în Diploma Cavalerilor Ioaniți acordată de Regele Ungariei Bela al IV-lea. În text se preciza: “[...]piscinis etiam, que nunc sunt vel fient per ipsos, que omnia ad ipsorum fratrum usum integraliter volumus retineri, preter piscationes Danubii ac piscine de Cheley, quas nobis et ipsis communes reservamus” adică “[...]la fel și cu pescăriile, care sunt acum sau care se vor face de către dâșii, pe care toate le lăsăm în întregime în folosul fraților acestora, afară de pescăriile de la Dunăre, și iazurile de la Celeiu pe care le ținem spre folosul împreună al nostru și al acestora (n.t. al cavalerilor)”. (***, Diploma Cavalerilor Ioaniți, 1247, 1966)

În Transilvania, există documente (Giurescu, 1964) încă din secolul al XII-lea care, fiind scrise în latină, utilizează denumirea de “piscinae”, adică heleșteie/iazuri și pe baza cărora se pot identifica zonele în care se practica piscicultura: mănăstirea din Sâniob (1169), Keresztesz (Cristiș, Oprișani), lângă Turda (1176), heleșteul de lângă Turda (1177), mănăstirea înființată de comitele Culchey pe valea Someșului cu heleșteul Aria și un teren care se întinde până la heleșteiele Meșteri și Saar.

În Țara Românească, din perspectiva pescăriei, principala caracteristică era pescuitul la Dunăre și în bălțile pe care aceasta le forma în perioadele de viituri. Totuși, documente din perioada domniei lui Mircea cel Bătrân (1355 – 1418) consemnează existența unor râmnice sau heleșteie în zona din interiorul țării. Multe dintre aceste râmnice/heleșteie aparțineau mănăstirilor (Cozia, Tismana, Snagov). De altfel, domnitorii reglementau printre altele, încă de atunci și perioadele de prohibiție pentru anumite specii, de la care călugării erau, însă, exceptați, obligațiile de pescuit pentru curtea domnească a riveranilor, precum și exportul cu pește provenit din pescuit către Transilvania sau Polonia.

În Moldova primele consemnări apar sub forma “*iezerelor*” sau “*bălților*” care erau fie ale comunităților locale, fie ale mănăstirilor, fie domnești, fie private. Astfel, Alexandru cel Bun (1370 – 1432) donează mănăstirii de la Poiana Siretului “*bălțile de la gura Șomuzului*” (1409), mănăstirii Neamțului “*iezerul Luciu din ținutul Fălciului*” (1409), apoi dăruiește fostei sale soții Rimgaila, soră marelui cneaz al Lituaniei, Vitold, și verisoară a regelui Poloniei Vladislav al II-lea Jagiello, “*târgul Siret și Volhovățul și cu satele și cătunele, cu morile și cu heleșteiele și cu vămile [...]*. De asemenea, în satul Purcelești (azi Stolniceni-Prăjescu, jud.

³În concluziile lucrării, North scria: “Thus I have given, as short and intelligibly as conveniently I could, the best of my knowledge, contracted by twenty years practice and experience, of fish and waters.” (*Astfel am oferit, pe cât de succint și de clar am putut, cele mai bune cunoștințe ale mele despre pești și despre apă, obținute în douăzeci de ani de practică și experiență*)

Iași) exista “*balta satului Purcelești*” (1429), iar pe malul stâng al Prutului exista iezorul de la siliștea Țolului.

Consemnarea existenței construcțiilor hidrotehnice fără a menționa constructorul acestora duce la concluzia că acestea existau cu multă vreme înainte de a fi consemnate în daniile sau alte documente oficiale și că acestea au fost contruite într-un efort comun la care au contribuit mai multe persoane. Pe măsură ce documentele istoriografice sporesc, spre sfârșitul secolului al XV-lea, menționarea și a altor iazuri este din ce în ce mai frecventă, ca de exemplu pe râul Bașeu (jud. Botoșani) “*zăgazul lui Baliță*”, salba de iazuri de pe râul Brădățel (afluent al Șomuzului Mare) aparținând mănăstirii Moldovița “*iazul lui Pancu*”, “*iazul Călugăriței*” (1456). Astfel, găsim consemnată întărirea Mănăstirii Moldovița asupra satului de la gura Brădățelului, făcută de Petru Voievod la 13 iunie 1456 și în care sunt consemnate cu exactitate limitele domeniului atribuit spre folosul așezării monahale: “*Începând din drumul cel mare al Sucevii, din movila ce-i în pisc, apoi din pisc drept pe vale în jos până la heleșteul lui Pancu, apoi din heleșteu în jos pe pârauș până la heleșteul Călugăriței și cu heleșteul tot în hotarul mănăstiresc; apoi din acest heleșteu în sus și toate pământurile Călugăriței; apoi din capătul acestor pământuri de către Șomuz, apoi pe drum în jos până la Crasna, apoi de la Crasna în jos, în piscul țarinei, apoi din piscul acestei țarine, drept peste Rât în Șomuz, apoi din Șomuz drept în hotarul mănăstiresc în deal. Acesta îi este întreg hotarul, ca să fie sfintei mănăstiri și satul și cu heleșteul Călugăriței și cu hotarul cât scrie mai sus și cu satul ce se numește în gura Brădățelului*” (Gorovei, 1938).

În consecință, **Țările Române (Moldova, Transilvania și Muntenia) nu au fost, din punct de vedere al pisciculturii, în afara tendințelor Central și Vest Europene.** Existența iazurilor sau a heleșteielor, care, cel puțin în Moldova, dar nu numai, aveau dublă funcționalitate: cea de utilizare a forței apei pentru morile de cereale și cea de sursă de pește proaspăt la nivel local, dar și pentru Curtea Domnească, este consemnată aproximativ din aceeași perioadă ca și în restul Europei. Constructorii de iazuri sau heleșteie erau fie români, fie ruși, fie maghiari. Informații despre modul de construcție a acestora găsim și în documentele românești, de exemplu în vremea domniei lui Vlad Călugărul (1482 – 1495) pe râul Doamnei s-a construit “*tot cu sapele și cu cazmalele*” s-a făcut un iaz și mori (Giurescu, 1964). Actele de întemeiere a satelor din Moldova conțin, aproape fără excepție și iazuri cu morile aferente.

De altfel, în 1528, Georg Reicherstorffer, trimisul regelui Ferdinand de Habsburg, la acea dată rege al Boemiei și Ungariei, ulterior devenit Ferdinand I Împărat al Sfântului Imperiu Roman, la curtea, lui Petru Rareș, (Măjariul așa după cum îl confirmă cronicarul Grigore Ureche), de la Suceava, a consemnat călătoriile sale prin Moldova în lucrarea **Descrierea Moldovei care a fost parte a Daciei** (*Moldaviae que olim Daciae Pars, chorographia*) a cărei primă ediție a fost publicată la Viena în 1541. Cu ocazia pelerinajului său prin Moldova, Reicherstorffer a elaborat și prima hartă a Moldovei ce avea să fie publicată abia în 1550 în ediția a doua a cărții menționate. Reicherstorffer scria despre Moldova că “este și foarte bogată și în iazuri și bălți și heleșteie într-atâta, încât omul nu poate dori nimic mai mult de la natură pentru nevoile vieții”. Acest citat indică integrarea pisciculturii în viața social-economică a comunităților. Altă sursă externă de informații a fost doctorul Andreas Wolf care a stat în Iași și a călătorit în toată Moldova timp de 17 ani, între

1780 și 1797, și care constata că erau prea multe iazuri (Costăchescu, 1926), de multe ori nesistematizate corespunzător.

Iazurile sau eleșteiele se “însămânțau” cu pești proveniți de la alte iazuri, iar pescuirea lor totală se făcea o dată la 3-6 ani prin vânzarea dreptului de pescuit, de către proprietar, către negustori de pește sau specialiști în tăiat zăgazul/iezitura. După pescuirea totală, aceștia aveau obligația de a repara zăgazul și a lăsa un număr de reproducători pentru a se putea începe un nou ciclu de producție.

Așa după cum am menționat, atât în Muntenia cât și în Moldova existau foarte multe iazuri domnești care asigurau prezența peștelui pe mesele de la Curte. Dintre acestea amintim: **Marele Eleșteu Domnesc de la Nucet (lângă Târgoviște) care avea un dig de 8 metri înălțime, iazurile Domnești de la Dimăcheni (Dorohoi), Belcești (Hârlău) și Șipote (Vlădeni) înființate de Ștefan cel Mare, Iazul Domnesc de la Iași (unul dintre cele mai vechi din Moldova), heleșteul lui Mihai construit în timpul domniei lui Petru Rareș tot la Iași, heleșteul mănăstirii Frumoasa, tot la Iași construit din porunca lui Grigore al II-lea Ghica (1695 – 1752), al patrulea heleșteu domnesc de la Iași fiind construit, în 1782, lângă mănăstirea Cetațuia sub domnia lui Constantin Moruzzi (1730 – 1787). Alte iazuri domnești au fost la Orhei, la Dorohoi, heleșteul lui Șerban Vodă de la București, construit din porunca lui Radu Șerban (cca. 1560 – 1620).**

Dintre iazurile/heleșteiele particulare mai găsim în cronici “*iazului lui Pilat*” (1606, Șcheia, jud. Iași), “*iazul Liahul*” (1641, jud. Iași), “*iazul lui Cârstea*”, “*iazul lui Bodeiu*” și “*zăgazul lui Toma Porcarul*” (1620, Dorohoi), “*iazul lui Bărboi*” (1615, Iași), “*iazul Iezărenilor*” (1659, Iași), “*iazul Cârlig*” (1799, Iași). (Giurescu, 1964)

Din punct de vedere juridic, până spre mijlocul secolului XIX, sistemul legislativ aplicat în Moldova și Muntenia a fost unul cutumiar, bazat în special pe “obiceiul pământului”, dar și cu elemente din dreptul roman, din dreptul bizantin fundamentat pe nomocanoane. Încercări de consfințire a unor norme juridice, scrise în limba română, în care elementele bisericești și cele laice să constituie o bază solidă și universală pentru diversele pricini supuse judecării au existat și în Muntenia și în Moldova. Reglementările diverselor aspecte ale vieții sociale, atât civile, penale sau de ordin moral își găseau rezolvare prin apelul la “pravile” care erau documente scrise, în principal traduse din greacă sau slavonă. Găsim referințe despre dreptul de pescuit în apele curgătoare și în heleșteie, pescuit care se putea face doar cu acceptul proprietarului: “În secolul al XIV-lea se găsește într-o pravilă, cu privire la proprietatea fonciară, următoarea măsură: ‘*Nimeni nu poate să pescuiască prin gârlele și bălțile de la o moșie fără știrea domnului moșiei*’, fiecare locuitor mărginaș era dator să presteze 7 zile pe an pentru întreținerea și buna oblăduire a bălților’ ” (Popescu Daia, 1931). În consecință, proprietarul putea permite, de regulă cu plata unei dijme, anumitor categorii de țărani aflați pe moșia respectivă, pescuitul în apele pe care le deținea, dar prestația în natură era obligatorie. Prestațiile în zile de lucru, claca, făceau parte din setul de obligații ale țăranilor fără pământ, aflați pe moșiile domnești, boierești sau mănăstirești, iar dările erau percepute, în general, celor care aveau sau lucrau pământul pus la dispoziție sau celor care făceau acte de comerț.

Un moment important în țările române, din perspectiva actelor de reglementare, l-a constituit domnia lui Constantin Mavrocordat, atât în Moldova, cât și în Țara Românească, și programul său de reforme sociale și fiscale. Până la reforma socială existau două categorii de

țărani: moșnenii, răzeșii sau megieșii care erau țărani liberi care aveau pământ și rumânii sau vecinii care erau supuși și nu aveau pământ (Gîdei, 1904). Exista și o clasă intermediară între aceștia, care era alcătuită din oameni liberi fără pământ și pe care Nicolae Bălcescu îi identifica drept “oameni slobozi domnești”. Odată cu reforma din 5 august 1746, Mavrocordat a obținut eliberarea “rumânilor” din Muntenia prin răscumpărare și cu stabilirea obligațiilor de clacă la 12 – 24 zile anual. În 16 aprilie 1749 pe când era domnitor în Moldova, Mavrocordat a dezrobit și “vecinii” cu stabilirea obligației de clacă la 12 – 24 de zile pe an. Și “rumânii” și “vecinii” trebuiau să plătească boierului o dijmă din producțiile obținute de pe terenurile boierești pe care le exploatau.

În 1398 printr-un decret se instituie dările și pentru peștele din heleșteie/iazuri, și pe cel din bălți și ape curgătoare, care consta în 33% din peștele pescuit în râuri și 50% din peștele pescuit în heleșteie.

O altă taxă plătită în Muntenia era “fumăritul bălților” și era percepută doar celor care pescuiau pentru consumul propriu. În Moldova, dar și în Muntenia, exista și “măjăritul” plătit de comercianții de pește la locul de desfacere, un fel de taxă locală.

Începând cu sec. XVII odată cu extinderea activităților tipografice în provinciile românești, începe și activitatea de publicare a legislației utilizate, în limba română, pentru început utilizându-se alfabetul chirilic. Astfel, *Pravila Mică* sau *Pravila Bisericească* sau *Pravila de la Govora*, publicată în timpul domniei lui Matei Basarab, în anul 1640, este cunoscută drept prima culegere de legislație publicată în limba română. În 1646, în Moldova, în timpul domniei lui Vasile Lupu, se publică Pravila lui Vasile Lupu sub denumirea de “*Carte românească de învățătură, de la pravilele împărătești și de la alte giudeațe*”, care avea să fie folosită și în Moldova și în Muntenia și care făcea distincția între cele trei tipuri de izvoare de drept: *Jus humanum* (pravila lumească), *Jus Divinum* (pravila Dumnezeiască) și *Jus naturalis* (Pravila firii omenești). În 1652, în timpul domniei lui Matei Basarab apare “**Îndreptarea legii**” în care se preia, în întregime, conținutul pravilei lui Vasile Lupu (Ipsilanti, 1973).

Aproape în paralel, apar, în Moldova, Codul lui Calimach (1817) și în Muntenia, Legiurea Caragea (1818). Codul lui Calimach sau „**Condica țivilă sau politicească a Principatului Moldovei**”, era o combinație între obiceiul pământului, basilicale, pravilele împărătești, Codul Civil al lui Napoleon adoptat în Franța în 1804 și Codul Civil adoptat în Austria în 1811. Codul lui Calimach a fost publicat inițial în limba greacă, și mai apoi, în 1833, prin eforturile lui Christian Flechtenmacher și Damaschin Bojincă avea să fie tradus în limba română. Cele două Coduri au fost aplicate până la adoptarea Codului Civil din 1865. În Legiurea Caragea găsim și câteva articole referitoare la heleșteie, iazuri și modul în care era reglementată construirea acestora: “*Să nu aibă răzeșii voie să facă lucruri din pricina cărora potopesc sau împrăștiează gârlele sau heleșteiele; iar de vor face să răspundă (de) toată paguba ce vor pricinui cu înmulțirea sau scăderea apelor*” (Brăiloiu, 1865). Tot în Legiurea Caragea aflăm despre locurile permise pentru construcția heleșteielor “*Câte am legiut pentru locurile în care poate să se facă heleșteie, tot acestea legium și pentru mori*” (Brăiloiu, 1865). Practic reglementarea construcției heleșteielor conținea obligația de a le construi personal calificat “*meșteri cumpănitori de apă*”, fără să afecteze heleșteiele sau terenurile din amonte sau pe cele din aval. Pentru locurile în care se puteau construi iazuri, lucrările se puteau face prin contribuția mai multor persoane, proprietatea fiind în devălmășie. În schimb, doar

proprietarului i se permitea să vândă produsele de pe moșia sa: “Numai proprietarul are dreptul de a vinde pe a sa moșie vin, rachiu și alte băuturi și să ție scaun de carne și prăvălii, fiindcă aceste drepturi sunt alăturate firește la proprietate precum și folosința la mori, heleșteie, păduri, bălți și alte asemenea.” (Brăiloiu, 1865)

Odată cu Codul Civil decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 de Alexandru Ioan Cuza și pus în aplicare la 1 decembrie 1865, cod de largă inspirație napoleoniană, asistăm la modificări majore în ceea ce privește dreptul de acces la ape. Conform art. 476 “[...] fluviile și râurile navigabile sau plutitoare, țărmurile, adăugirile către mal și locurile de unde s-a retras apa mării, porturile naturale sau artificiale, malurile unde trag vasele și îndeobște toate părțile din pământul României, care nu sunt proprietate particulară, sunt considerate ca dependențe ale domeniului public.” În consecință, doar râurile navigabile aparțineau domeniului public și aluviunile depuse de acestea pe maluri. În ceea ce privește proprietatea privată asupra terenurilor pe care se află lacuri, iazuri și heleșteie, acestea nu pot depăși cota coronamentului în conformitate cu prevederile art. 497 din același Cod Civil: “Aluviunea nu are loc în privirea lacurilor, heleșteielor și a iazurilor; proprietarul lor conservă totdeauna pământul acoperit de apă, când ea este la înălțimea scurgerii heleșteului, iazului, chiar dacă câtimea apei ar scădea în urmă; și viceversa, proprietarul iazului nu câștigă nici un drept asupra pământului riveran ce se acoperă de apa iazului când urmează vărsături extraordinare”.

La nivel European sec. al XIX-lea, din punct de vedere al pisciculturii a avut un caracter divergent. Pe de o parte, din punct de vedere productiv, Revoluția Industrială aduse, pe lângă progresul tehnic și o abandonare a activităților tradiționale de piscicultură. Apariția motorului cu aburi a condus la abandonarea morilor de apă și implicit la neglijarea pisciculturii în acele iazuri. Pe de altă parte, presiunea tot mai mare asupra terenurilor care puteau fi folosite pentru agricultură, fie cultura mare, fie zootehnie, a dus la abandonarea multor amenajări piscicole. În plan științific, apar și primele semne ale presiunii asupra stocurilor de pești din apele naturale, fie prin pescuitul excesiv, fie prin poluare și încep acțiuni de reglementare prin instituirea perioadelor și zonelor de prohibiție și de constituire a unor centre de piscicultură sistematică, de unde să provină materialul biologic pentru acțiunile de repopulare a apelor naturale și de dezvoltare a fermelor de producție. Putem exemplifica, din această perspectivă, stabilimentul de la Huningue (Alsacia, 1852) dedicat diverselor specii de pește (păstrăv, somon, lostrită, somn ș.a.) și construit de guvernul Franței în baza proiectului întocmit de M. Coste, al cărui prenume istoria nu l-a consemnat, urmat la scurt timp de numeroase alte centre de reproducere și ferme de piscicultură distribuite în toată Franța. Urmare a adoptării Codului Civil Napoleonian care a intrat în vigoare în 21 martie 1804, cod care a avut o puternică influență și asupra Codului Civil adoptat în Principatele Unite în 1864, apar și reglementări specifice diverselor sectoare ale activității economice.

În restul Europei, în afară de extinderea salmoniculturii, se produc câteva schimbări și în ceea ce privește creșterea crapului. Astfel, în 1870, Thomas Dubisch (Dublich) (1813 – 1888), dezvoltă în ferma piscicolă de la Cieszyn, aflată la 100 km sud-vest de Cracovia, conceptul de bazine specializate pentru diversele etape ale ciclului de creștere, concept care va revoluționa ciprinicultura sistematică a secolului al XX-lea. O altă contribuție importantă la dezvoltarea cipriniculturii a venit în 1884 de la Josef Šusta (1835 – 1914) care a pus bazele creșterii productivității heleșteielor, a furajării materialului piscicol, în funcție de vârste pe

baza unei scheme bine determinate și de asemenea a creat o metodă de determinare a ritmului de creștere, toate acestea cuprinzându-le în lucrarea *On Nutrition of the Carp and its Fishpond Associates* (Despre nutriția crapului și a speciilor asociate acestuia).

În Statele Unite ale Americii, în 1857, Theodatus Garlick, vicepreședintele Academiei de Științe Naturale din Cleveland, considerat părintele pisciculturii americane, publică “**A Treatise on the Artificial Propagation of Certain Kinds of Fish: With the Description and Habits of Such Kinds as are the Most Suitable for Pisciculture**” (Tratat despre înmulțirea artificială a anumitor specii de pești, cu descrierea practicilor celor mai potrivite pentru piscicultură), în a cărei prefață motivează necesitatea unei legislații favorabile dezvoltării acestei activități: “*The writer hopes to aid in awakening a sufficient degree of interest, to induce our Legislative bodies to enact such laws, as will at least protect those who are desirous of engaging in this interesting branch of industry*”⁴. (Garlick, 1857)

Spre finalul secolului au loc primele transferuri de specii între Europa și Statele Unite. Astfel, în Europa se introduc, din Statele Unite, în cultură *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792), *Salvelinus fontinalis* (Mitchill, 1815), *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) și *Pacifastacus leniusculus* (Dana, 1852), iar din Europa se introduce în cultură în Statele Unite *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758). Ambele transferuri aveau să ridice în timp problema speciilor exotice sau absente la nivel local și problema biosecurității, aspecte care necesitau o reglementare specifică.

În contextul intensificării activității științifice manifestată în secolul al XIX-lea în toată Europa, România nu putea rămâne în afara circuitului de valori științifice și tehnice, mai ales după definirea și consolidarea infrastructurii instituționale realizată de Alexandru Ioan Cuza, continuată de domnia Regelui Carol I și definitivată de Regele Ferdinand în România Mare.

În ceea ce privește pescuitul și acvacultura, a doua jumătate a secolului al XIX-lea aduce România într-o postură nouă, de importator de pește și icre, mai ales din Rusia. Dacă în 1880 importul de pește din Rusia se cifra la 1000 tone, în 1896 ajunsese la 9000 tone. Statul nu încasa din activitatea de pescuit din Delta Dunării, bălțile din luncile inundabile ale Dunării și Prutului și din pescuitul în Prut și Dunăre, decât sume ne semnificative în raport cu resursele piscicole existente, mai ales din cauza sistemului de exploatare în arendă care funcționa la acea vreme. În acest timp, un proaspăt absolvent al Universității din Jena, Secția de Științe condusă de profesorul Ernst Haeckel și al studiilor doctorale ale aceleiași universități, unde a obținut de la Haeckel una dintre cele trei *summa cum laudae* pe care acesta le acordase în întreaga sa carieră, cere o audiență Regelui Carol I printr-un memoriu intitulat “*Despre necesitatea introducerii unei pisciculturi sistematice în apele României*”. Numele proaspătului doctor în științe este Grigore Antipa, un tânăr crescut printre iazurile și heleșteiele Botoșanilor și Iașilor. Memoriul respectiv, care din păcate nu mai poate fi găsit, el fiind doar citat în biografii și în bibliografii, este redactat în 1892. Impresionat de pasiunea și viziunea modernă și consistentă pe care acesta o arătase, Regele Carol I îl numește pe tânărul Antipa, în 1893, ca director al Pescăriilor Statului și îl însărcinează să elaboreze o lege a pescuitului. Legea, după dezbaterile și amendările sale de către Parlamentul României, este

⁴ “Autorul speră să ajute la trezirea unui grad suficient de interes, care să îndemne organismele legislative la emiterea unor legi, care, cel puțin, să protejeze pe cei dornici să se angajeze în această ramură industrială interesantă”

publicată în Monitorul oficial nr. 133 din 10 octombrie 1896. Din perspectiva pisciculturii, Legea Antipa definește apele închise, în care erau incluse eleșteiele (iazurile) artificiale cu sau fără legătură cu ape naturale, asupra cărora prevederile legii nu erau aplicabile, și menționează în **Capitolul VII. intitulat „Despre stabilimente de piscicultură”**. obligația Statului de a face pe terenurile sale *“stabilimente de piscicultură artificială, cu scopul de a repopula râurile din țară”* (Daia, Exploatarea pescăriilor statului, 1926). Forma inițială a legii propusă de Grigore Antipa a generat dezbateri aprinse în Adunarea Deputaților, mai ales pe chestiuni fundamentale, cum ar fi dreptul de pescuit. În punctul de vedere al Comitetului Delegaților Secțiilor, semnat de Ion N. Iancovescu, se arată opoziția fermă a deputaților cu privire la instituirea monopolului de stat asupra dreptului de pescuit, opoziție justificată de istoricul jurisprudenței în materie, din cele mai vechi timpuri, și argumentat cu legislația altor țări europene: *“Comitetul delegatilor n'a fost de acord cu proiectul primitiv al guvernului cu privire la dreptul de pescuit în râurile pe cari Regulamentul organic a decretat că trebuie să se facă lucrări cari să le pună în stare de a fi plutitoare și navigabile. Aceste râuri comitetul delegaților n'a crezut că au intrat încă în domeniul public și mai puțin că Statul are vre-un drept de proprietate asupra pescelui din ele. Mai mult, din studiul legislațiilor similare comparate, comitetul delegaților a constatat că, în multe părți, Anglia, Belgia, Austro-Ungaria, riveranii au proprietatea pescelui chiar în râurile de domeniu public și că nicăieri această proprietate nu aparține Statului fără ore-cari excepțiuni în favoarea drepturilor câștigate; iar în Franca, țară care se apropie mai mult de noi prin dreptul ei public și privat, dreptul de proprietate asupra pescuitului, aparține proprietarilor riverani chiar în râurile de domeniu public, dacă proprietarii n-au fost expropriați prin despăgubire de acest drept. Pentru aceste motive, comitetul delegaților n'a putut admite ca proprietatea pescuitului în aceste ape să aparțină Statului, care n'are nici un fel de titlu la acest drept”* (Desbaterile Adunării Deputaților, 1896). Opiniile Comitetului se bazau și pe prevederile Codului Civil în ceea ce privește definirea domeniului public așa după cum am arătat mai sus.

Legea Pescuitului avea să stârnească și după aplicarea ei suficiente nemulțumiri, fiind schimbată în repetate rânduri sau dându-i-se diverse interpretări în regulamentele de aplicare. În privința pisciculturii, deși, în calitate sa de director al Serviciului pescăriilor și al ameliorațiilor funciare, Antipa amintise în memoriile despre pescuit înaintate miniștrilor și despre starea precară în care se aflau heleșteiele din România, lucrurile aveau să mai aștepte până să intre în atenția legiutorilor și a se începe structurarea sectorului. În 1906, Grigore Antipa îi înainta Ministrului agriculturii, industriei, comerțului și domeniilor, Ion Lahovari, un **“Raport relativ la măsurile necesare pentru dezvoltarea culturii crapului în eleșteele din țară”**. Raportul conține una dintre cele mai frumoase argumentații istorico-științifice despre necesitatea considerării pisciculturii sistematice ca ramură economică tradițională cu un potențial de dezvoltare deosebit. Antipa încerca să racordeze piscicultura românească la progresul realizat de activitățile similare din Boemia, Germania, Franța și Ungaria în ceea ce privește tehnologia de creștere, mai ales a crapului. Și pentru că nu exista încă o masă critică necesară impunerii unei schimbări de atitudine din partea autorităților, Antipa încearcă să o creeze, măcar pe termen mediu, prin intermediul răspândirii cunoștințelor generale despre piscicultură în paralel cu formarea unei comunități de specialiști. Soluțiile propuse de Antipa se refereau, printre altele, și la abordarea selecției și ameliorării crapului ca măsură de creștere

a productivității și competitivității. Soluțiile concrete de intervenție a Statului în dezvoltarea pisciculturii vizau:

“1) Publicarea din partea ministerului de agricultură a unei serii de instrucțiuni și a unui tratat popular de cultură crapului în heleștee;

2) Crearea la una din fermele noastre model a unei instalațiuni mari și complete pentru cultura crapului, cari să servească proprietarilor mari ca model și totodată să cultive reproductorii de rasă;

3) Înființarea pe lângă serviciul pescăriilor a unei secțiuni speciale de oameni tehnici competenți, cari la cerere să studieze și să facă proiecte de eleștee sistematice pentru proprietari, fie în mod gratuit, fie în schimbul unei mici taxe;

4) Introducerea imediată a unui curs practic și teoretic de piscicultură în toate școlile noastre de agricultură, cari să ne producă personalul competent absolut indispensabil pentru conducerea unor astfel de gospodării. Iar pentru moment trimiterea în străinătate a mai multor funcționari cari au deja cunoștințele teoretice tehnice și biologice necesare pentru a studia și vizita instalațiunile de piscicultură din Galiția, Bohemia, Silezia etc.;

5) Instalarea în apropierea Bucureștilor a unei pisciculturi mari de crapi, cari să servească ca model proprietarilor și totodată să fie la dispozițiunea elevilor școlii centrale de agricultură, pentru ca ei să poată urmări în tot cursul anului de aproape lucrările ce se fac și să învețe în mod practic această specialitate. Pentru acest scop am pus deja să se studieze întreaga regiune a eleșteelor din împrejurimile Bucureștilor și, îndată ce planurile vor fi gata ridicate, vom alcătui proiecte pentru una din regiunile mai potrivite pentru acest scop [...]” (Antipa, 1906).

Viziunea lui Antipa, valabilă și în prezent, a penetrat cu greu agenda publică, căci măsurile propuse nu aveau să fie adoptate decât mult mai târziu, întârziate și de instabilitatea, atât națională, cât și europeană ce avea să culmineze cu Primul Război Mondial. Totuși, ca un argument suplimentar și imediat față de diferențele de organizare dintre Europa Centrală și România, în 1908, în ceea ce austriecii numesc Bucovina, dar care în fapt este zona de nord a Moldovei, aflată în acea vreme, încă din timpul domniei lui Grigore Ghica Vodă (1775), sub ocupație Austro-Ungară, se publică lucrarea **“Gospodăria de heleșteie și creșterea peștelui cu considerațiuni speciale privind construcția heleșteelor și creșterea peștelui”** scrisă de către Zdenko Trinks, șeful gospodăriei piscicole de la Cozmeni, de lângă Cernăuți, aflată în producție și în prezent. Lucrarea nu are doar considerații tehnologice privind producția piscicolă, dar conține și un set de instrucțiuni și formulare privind evidența populațiilor, fișe de evidență a fiecărui heleșteu, fișe de pontaj al lucrătorilor, grafice ale sporului de creștere, fișe de înregistrare a temperaturilor, registre de casă, jurnalul vânzărilor, calcule economice.

Aflăm, printre altele, dintr-un registru de vânzări publicat drept model, că în data de 10 aprilie 1906 s-au vândut: către Josef Gutmann din Stăuceni, 2000 de exemplare de crap de o vară, în greutate totală de 80 de kilograme contra sumei de 200 de coroane și către Vasili Slowski din Valeva, sat în care se afla moșia lui Ion Neculce, 3 exemplare de șalău de două veri, în greutate totală de trei kilograme pentru care s-a achita suma de 4 coroane și 50 de helleri (Trinks, 1908).

Realizarea Marii Uniri de la 1918 avea să aducă, în perioada interbelică, o serie de schimbări și pași concreți în realizarea măsurilor propuse de Antipa, mai ales datorită medicului veterinar Petre Popescu Daia, director general al Pescăriilor Statului între 1923 și

1930, care și-a dedicat viața susținerii pisciculturii din România. În procesul anevoios de transformare a Școlii Superioare de Medicină Veterinară, înființată în 1883, în Facultatea de Medicină Veterinară, care a avut loc în 1921, P.P. Daia ține, în 1919, un curs de Piscicultură.

Unirea de la 1 decembrie 1918 a fost urmată și de o amplă reformă constituțională. Astfel, Constituția din 1923 modifică noțiunea de “domeniul public al statului” față de prevederile Codului Civil din 1865, astfel: “*Art. 20. - Căile de comunicație, spațiul atmosferic și apele navigabile și flotabile sunt de domeniul public. Sunt bunuri publice apele ce pot produce forța motrice și acele ce pot fi folosite în interes obștesc. Drepturile câștigate se vor respecta sau se vor răscumpăra prin expropriere pentru caz de utilitate publică, după o dreaptă și prealabilă despăgubire. Legi speciale vor determina limita în care toate drepturile de mai sus vor putea fi lasate în folosința proprietarilor, modalitățile exploatării, precum și despăgubirile convenite pentru utilizarea suprafeței și pentru instalația în ființă*”

În 1923, la Școala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, înființată în 1852 de către domnitorul Barbu Dimitrie Știrbei și deschisă în 1853 sub denumirea de Institutul de Agricultură de la Pantelimon, o altă personalitate susținută de P.P. Daia, și anume, profesorul ieșean George Zotta ține conferința de Piscicultură, avându-l ca asistent suplinitor pe inginerul agronom Marin Dumitriu. De altfel, Zotta avea să fie propus de Daia și pentru un post în consiliul de administrație a Administrației Generale PARID. Petre Popescu Daia a înțeles și el, ca și Antipa, că era nevoie de structurarea sectorului prin crearea unei infrastucturi instituționale care avea la baza educația și învățământul de specialitate. Astfel, în 3 ianuarie 1926 ia naștere, la Turtucaia, Comitetul pentru înființarea de școli pescărești. În 3 mai 1928 se inaugurează “*Școala de pescărie și piscicultură*” din Giurgiu și „*Școala de Pescărie și Piscicultură Cozmeni*”. La Cozmeni, îl regăsim în 1938, printre cadrele didactice și printre autorii de manuale și pe Iaroslav Pojoga, doctor în agronomie, cu specializarea în Piscicultură. În 12 martie 1931 se înființează Asociația pentru încurajarea pescuitului și pisciculturii în România pe structura Comitetului din 1926. Petre Popescu-Daia a înființat și a condus, **Revista Pescăria și Piscicultura** (1928 – 1935), prima publicație românească de acest gen, care conținea și articole de specialitate. Unul dintre articolele interesante apărute în revistă vorbește despre importul de peștelui viu din Ungaria (Popescu Daia, 1931) în special crap, la prețuri mai mici decât al celui românesc din cauza aplicării greșite a tarifelor vamale, import care concura direct cu producția internă.

Restructurarea învățământului, pornind de la învățământul inferior, trecând la cel secundar și culminând cu cel superior a fost de altfel una dintre căile prin care Antipa vedea în 1905 dezvoltarea economiei rurale românești (Antipa, Câteva cuvinte asupra reorganizării învățământului nostru superior, 1905). Antipa dorea să aplice în România modelul pe care îl văzuse în perioada studiilor, în Germania, și anume școli secundare cu profil agricol, în care țăranii și copiii acestora să învețe, nu doar teoretic ci și practic, deprinderi utile în activitățile rurale, de la cultura câmpului la piscicultură. Acesta condamna înființarea de școli pe baza intereselor electorale și cerea o structurare a învățământului pe criterii profesionale. Dacă până atunci învățământul fusese preocupat de a crea clasa funcționarilor de stat, în perfect acord cu modernizarea instituțională a României în perioada 1856 – 1900, Antipa concluziona, în articolul menționat, că venise vremea să înceapă educația în școli profesionale și de meserii.

După două decenii de la publicarea articolului menționat, într-un discurs public ținut în data de 11 martie 1927 la Academia Română, Antipa insista în demersurile sale pentru recunoașterea și susținerea pisciculturii. El atrage atenția asupra faptului că este necesară o lege generală care să stimuleze punerea în valoare a amenajărilor piscicole sau a terenurilor pe care se pot construi amenajări piscicole: *“Pentru porțiunile din solul țării care formează sau ar trebui să formeze baza naturală a producției pescăriilor, există deja două legi: Legea pescuitului și Legea îmbunătățirilor funciare. [...] O lege generală, care să încurajeze intensificarea producției de pește a apelor naturale și să înlesnească punerea în valoare prin piscicultură a tuturor acelor imense terenuri care astăzi sunt aproape sau cu totul neproductive, dar care, transformate în bazine de piscicultură, ar putea da producțiuni superioare de pește și de alte produse aquatice, o asemenea lege nu o avem încă.”* (Antipa, 1928).

Cu doar două luni mai devreme 19 ianuarie 1927, Grigore Antipa transmisese un nou memoriu ministrului Agriculturii și Domeniilor, Constantin Garoflid, în care solicita o serie de măsuri menite să dezvolte piscicultura, printre care o lege specială de susținere, investiții ale statului în infrastructura piscicolă de la construcția de heleșteie până la ghețării sau centre de industrializare, înființarea unor stațiuni experimentale de piscicultură, în, pe ființarea învățământului profesional pentru instruirea *“maestrilor piscicultori”* și a *“constructorilor de eleșteie”* și modificarea programelor școlare, facilități fiscale pentru cei care se ocupă de piscicultură ș.a. Antipa accentuează necesitatea unui tratament egal al pisciculturii cu celelalte ramuri ale agriculturii din punct de vedere legislativ: *“Timpul cere dar ca Pescăria cu Piscicultura să fie organizată și ea ca și surorile ei, Agricultura, Silvicultura, Zootehnica și celelalte ca o ramură independentă de producție a țării, și deci să i se acorde, prin legi printr'o organizare specială de stat, tot sprijinul și ocrotirea pentru propășirea ei. Pentru a putea aduce aceasta la îndeplinire, este nevoie înainte de toate de o bază legală serioasă, care să ne permită desfășurarea unei activități energice în aceasta direcțiune: o lege generală de încurajarea pisciculturii în apele țării, care să încurajeze producția și executarea tuturor lucrărilor necesare în vederea ei precum și să înlesnească valorificarea produselor ei printr'o comercializare și industrializare rațională; [...]”* (Antipa, 1927).

Între 1931 și 1940 se înființează stațiunile de cercetări piscicole: Tulcea (1931), Tarcău (1931), Nucet (1937 - 1941). Stațiunea de cercetări piscicole de la Nucet a fost dată în folosință treptat, pe măsură ce se termina construcția heleșteielor, primii reproducători fiind populați în primăvara anului 1939, iar prima producție de crap de două veri s-a obținut în toamna anului 1940.

În primăvara anului 1938 ia ființă Asociația Piscicultorilor din România care intensifică presiunile asupra guvernului de a reglementa sprijinul acordat activității de piscicultură. Răspunsul, de această dată, nu întârzie să apară și, la **1 octombrie 1938**, se publică prima și singura lege dedicată măsurilor de sprijin ale pisciculturii, *“Lege pentru încurajarea și dezvoltarea pisciculturii sistematice în eleșteie”* care stabilea printre altele: *“toate eleșteiele în care se cultivă pește sunt considerate exploatați agricole și se bucură de toate avantajele legii pentru încurajarea agriculturii”*. În viziunea, inițiatorului, Gheorghe Ionescu Sisești, se considera drept heleșteu orice bazin acvatic natural cu apă din izvoare, topirea zăpezilor sau din ploii, toate heleșteiele provenite prin bararea artificială a *“râurilor cu ieșituri construite de-a curmezișul”*, *“toate bazinele mari de apă,*

*create prin închiderea văilor cu baraje sistematice, pentru a servi ca generatoare de forțe hidraulice, sau pentru alimentarea cu apă a orașelor, irigații etc., când acestea sunt folosite și pentru piscicultură” (***, 1938).*

Legea a venit ca o necesitate organică în contextul în care viziunea lui Antipa, ulterior dezvoltată de Petre Popescu Daia, prinsese contur și exista un învățământ profesional, exista o organizare a producătorilor din piscicultură și activitatea de cercetare științifică piscicolă se închegease. Unul dintre elementele esențiale ale acestei legi este faptul că piscicultura era considerată, pe bună dreptate, o activitate din domeniul agriculturii, beneficiind de toate facilitățile acordate acesteia. În prezent, în legislația europeană sau în cea românească piscicultura este asociată pescuitului comercial și afacerilor maritime. Un alt element important al acestei legi era cel legat de rolul statului în dezvoltarea fermelor de piscicultură prin consultanța tehnică de specialitate la înființarea unor ferme și prin subvenționarea celor care produceau material de populare din material piscicol selecționat. Alte măsuri acoperite de lege erau scutirile de taxe și impozite, obligativitatea autorităților locale de a asigura piețe de pește cu instalațiile necesare vinderii acestuia în stare vie și care să fie puse la dispoziția producătorilor și înființarea, prin grija statului, a unor forme de perfecționare anuală a lucrătorilor și conducătorilor gospodăriilor piscicole, care beneficiau, două luni pe an, de instruire gratuită. Măsurile de sprijin erau însă condiționate de întreținerea digurilor, canalelor de alimentare și evacuare și de eliminarea macrofitelor acvatice.

În august 1940 apare primul număr al **Buletinul Pisciculturii Românești, publicație a Asociației Piscicultorilor din România, din care între 1940 și 1942s-au publicat șase numere**. Primul număr al revistei conține un cuvânt înainte semnat de Grigore Antipa și articole semnate de Theodor Bușniță, Gheorghe I. Bărcă, Mircea Niculescu-Duvăz, Mihai A. Ionescu și Ion Pitiș. Din aceeași inițiativă a doctorului Petre Popescu-Daia, ia ființă Institutul de cercetări piscicole, care și-a început activitatea ca o secție a Institutului Național Zootehnic din București, ulterior, în 1940, devenind de sine stătător. Institutul era compus din două stațiuni de cercetări hidrobiologice și piscicole: Stațiunea de Cercetări Bio-Oceanografice din Constanța (fostul serviciu de biologie a pescuitului înființat în 1924 de Grigore Antipa și P.Popescu-Daia), Stațiunea de Cercetări Piscicole în Delta Dunării de la Tulcea și patru stațiuni pentru piscicultură: Stațiunea de piscicultură Nucet, Dâmbovița, Stațiunea de piscicultură Moara Domnească, Ilfov, Stațiunea de piscicultură Făgăraș, Brașov, Stațiunea pentru piscicultură devenită ulterior Stațiunea de la Podu Ilioaiiei.

Scopul institutului era de a asigura suportul științific și practic al tuturor activităților aferente sectorului pescăresc pe care le desfășurau instituțiile de stat și operatorii economici privați implicați în activități de exploatare piscicolă prin pescuit sau piscicultură a Mării Negre, lacurilor litorale sau interioare, a apelor curgătoare sau a bălților aferente acestora. Aria de competență a institutului acoperea piscicultura, pescuitul și industrializarea produselor obținute din pescuit. În privința învățământului de specialitate de nivel mediu, cerut atât de Antipa, cât și de Daia, Grupul Școlar Agricol din Nucet înființat de Spiru Haret în 1901, avea să se numească pentru o scurtă perioadă de timp (1946 – 1948) Școala medie de îmbunătățiri funciare și piscicultură. Ulterior, denumirea unității școlare a cunoscut o serie de modificări, însă specializarea de piscicultură a fost recuperată la începutul anilor '70. În 1948 se înființează în cadrul Institutului de zootehnie și medicină veterinară din Constanța, Facultatea de

Piscicultură, care în prima garnitură de profesori îi avea pe: Theodor Bușniță, Constantin S. Antonescu, Nicolae Bacalbașa-Dobrovici, Sergiu Cărașu, Gheorghe Bârcă. În 1953 are loc comasarea Institutului de Pescuit și Piscicultură Constanța cu Institutele Agronomic și Mecano-Naval Galați, dându-se astfel naștere Complexului Tehnic, cu sediul în Galați, tutelat de Ministerul Învățământului, unitate de învățământ superior unde s-au pregătit zeci de generații de specialiști în piscicultură, pescuit și prelucrarea produselor din pescuit și piscicultură.

Din punct de vedere legislativ, a fost nevoie să treacă aproape patru decenii de la prima lege privind încurajarea pisciculturii sistematice, pentru a realiza ceea ce considera Antipa ca fiind priorități ale structurării sectorului de piscicultură modernă în România. În 1974 se publică în Buletinul Oficial **Legea nr. 12 privind piscicultura și pescuitul**. În preambulul legii necesitatea emiterii actului normativ era justificată astfel: *“Sporirea producției de pește prin utilizarea intensivă a suprafețelor piscicole existente, valorificarea mai bună a terenurilor ce nu pot avea altă folosință agricolă și care se pretează pentru amenajări piscicole, necesită reglementarea unitară a exploatării, precum și stabilirea unor reguli de bază privind atribuțiile și răspunderile pentru dezvoltarea pisciculturii și pescuitului în țara noastră.”*

Legea 12 din 1974 a rezistat aproape trei decenii, până în 2001 când Parlamentul României a adoptat, după un lung proces de dezbatere în interiorul sectorului pescăresc **Legea nr. 192 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura**, lege care avea să reziste doar șapte ani, fiind abrogată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23 din 2008 privind pescuitul și acvacultura. Pe acest fundal de instabilitate legislativă sectorul de acvacultură din România avea să cunoască o decădere dramatică.

Acvacultura a apărut ca o necesitate organică a societății umane pornind de la nivelul comunităților locale pentru a satisface nevoia consumului de pește și produse acvatice în tot timpul anului și pentru a se putea asigura siguranța alimentară a consumatorilor. Cea mai dezvoltată ramură a acvaculturii a fost și încă mai este piscicultura în ape dulci în heleșteie de pământ. Construcția acestora în Europa, are o tradiție de peste un mileniu și este în strânsă legătură cu răspândirea Creștinismului și cu scrierile marilor teologi ai primului mileniu în care s-au stabilit rânduielele vieții creștine.

Deși în istoriografia nord-americană sau europeană piscicultura din zona extra-carpatică nu este menționată ca făcând parte din moștenirea culturală comună a Europei există, totuși, numeroase documente și infrastructuri de piscicultură care atestă dezvoltarea simultană a pisciculturii în tot spațiul central și est-european, chiar dacă în Principatele Române documente privind preocuparea sistematizată științific, tehnic și tehnologic apar mult după scrierile din centrul Europei (Boemia, Moravia și Silezia). În România abia începând cu Grigore Antipa se poate vorbi despre o sistematizare a cunoștințelor științifice și tehnice care să fundamenteze dezvoltarea potențialului important pe care piscicultura îl poate avea în structura economiei naționale.

Acvacultura, oricare ar fi definiția ei, este o activitate complexă, multidisciplinară și care oferă o gamă extrem de diversă de posibilități de aplicare. Spre deosebire de celelalte sectoare ale agriculturii, cultura vegetală sau zootehnia, în acvacultură, există peste 600 de specii de pești utilizate și alte sute de specii de moluște, crustacee sau plante acvatice, trei

medii acvatice de cultură (apă dulce, salmastră sau marină) și zeci de tipuri de tehnologii, tehnici sau sisteme. Această complexitate s-a răsfrânt și în reglementarea activității, mai ales spre sfârșitul sec. al XX-lea pe fondul dezvoltării fără precedent a acesteia începând cu deceniul al șaptelea. Dacă în primele două decenii de dezvoltare (1970 – 1990) acvacultura globală a crescut cu douăzeci de milioane de tone, în următoarele două decenii aceasta a crescut cu șaiszeci de milioane de tone. Totuși, dacă pe plan mondial acvacultura a crescut, mai ales pe seama pisciculturii de apă dulce practică în heleșteie de pământ, în Europa, și mai ales în Uniunea Europeană, acest tip de acvacultură stagnează de decenii bune. Una dintre principalele cauze identificate pentru această stagnare își are originea în reglementarea excesivă a diverselor structuri administrative ale statului, care tratează acvacultura ca pe o industrie fără să țină cont nici de nuanțe, nici de contribuția acesteia la furnizarea unei palete diverse de servicii ecosistemice.

Diversitatea soluțiilor legislative amplificată de diversitatea soluțiilor tehnologice a făcut ca reglementarea activității de acvacultură să nu mai țină cont de rolul pe care legislația trebuie să îl joace în societatea modernă, anume de a trata echilibrat nevoia de dezvoltare a unui sector ca răspuns la cerințele pieței și nevoia de a asigura acceptabilitatea socială a soluțiilor propuse pentru dezvoltare.

Un alt aspect pe care îl consider relevant în contextul analizei legislației incidente acvaculturii îl constituie reglementarea comună, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național, a acvaculturii împreună cu pescuitul, deși acvacultura este mult mai apropiată de agricultură decât de pescuit. Din aceste motive există și foarte multă confuzie în percepția publică asupra acvaculturii, confuzie care contaminează și activitatea de reglementare. Cele două activități trebuie separate legislativ și instituțional nu doar pentru că sunt total diferite din perspectiva proprietății asupra resurselor/efectivelor acvatice, dar și pentru că au potențiale diferite, chiar opuse de dezvoltare.

Trebuie, deasemenea, menționat faptul că politicile, strategiile și programele de dezvoltare a acvaculturii trebuie să îi asigure fermierului stabilitate operațională și investițională, siguranță juridică și fiscală și integrare facilă în ecosistem. Din perspectiva legislației și reglementărilor administrative este deosebit de important ca fermierul să fie parte a procesului decizional împreună cu alte părți interesate ale comunității locale. Pentru că acvacultura, dar mai ales piscicultură tradițională, este rodul unui proces de dezvoltare organică a societății, aceasta are o mare capacitate de auto-reglementare, de exemplu, prin coduri de bune practici, capacitate care trebuie să constituie, în fapt, axul central al oricărei reglementări centralizate. Desigur, capacitatea de auto-reglementare are ca fundament un proces educațional complet, proces pe care l-au înțeles pionierii pisciculturii românești Grigore Antipa și Petre Popescu-Daia și pe care au căutat să îl așeze la temelie sectorului de piscicultură națională.

Pe de altă parte, legislația restrictivă dezvoltată în ultimele decenii, generează o serie de costuri suplimentare pentru fermier, costuri care ar trebui să fie rezonabile și distribuite echitabil în arhitectura socială. Obținerea echilibrului în ceea ce privește costurile impuse de legislație apare cel mai vizibil în legislația de mediu, în care, de exemplu, pentru menținerea biodiversității, fermierul este singurul care suportă aceste costuri, deși serviciul pe care îl face amenajarea piscicolă tradițională pentru menținerea biodiversității este un serviciu public.

Dacă Uniunea Europeană, și în special România, intenționează să capitalizeze dezvoltarea acvaculturii este necesar ca arhitectura legislativă să se bazeze pe reglementare inteligentă și flexibilă, care să conțină și pachete financiare stimulative, și pe promovarea dialogului științific și tehnologic cu cercetarea. Este nevoie de o planificare inteligentă a zonelor de dezvoltare a acvaculturii și mai ales de unificarea administrativă a tuturor condițiilor necesare într-un singur document, licența de acvacultură, emis de o singură entitate responsabilă care poate fi inclusiv organizația profesională a sectorului. În definitiv, este vorba despre o relație de parteneriat între stat și privat care trebuie să fie echilibrată și echitabilă și în care procesul decizional trebuie partajat.

Bibliografie

- ***. (1770). *Statutes at large: from the first year of King Edward the fourth to the end of the reign of the Queen Elisabeth*, pp 689-670 (ed. new edition, Vol. II). London: Mark Baskett.
- ***. (1896, aprilie 23). Desbaterile Adunării Deputaților. *Buletinul Oficial al României*, pg. 925-938.
- ***. (1938, octombrie 1). Decret - Lege pentru încurajarea și dezvoltarea pisciculturii sistematice în eleștee. (M. A. Domeniilor, Ed.) *Monitorul Oficial al României*, pg. 4596-4598.
- ***. (1966). Diploma Cavalerilor Ioaniți, 1247. În *Documente Romaniae Historica. Seria B* (Vol. 1). București, Romania: Editura Academiei R.S.R.
- ***. (1991). The context of small-scale integrated agriculture-aquaculture systems in Africa: the case of Malawi. *ICLARM/GTZ*. Manila and Eschborn: ICLARM Stud. Rev. 18.
- Antipa, G. (1905, ianuarie). Câteva cuvinte asupra reorganizării învățământului nostru superior. (S. Junimea, Ed.) *Convorbiri literare*, 39(1), pg. 1-30.
- Antipa, G. (1906). *Măsurile necesare pentru a desvolta cultura crapului în eleștee*. Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, Serviciul Pescăriilor Statului și al Ameliorațiunilor Fonciare, București.
- Antipa, G. (1927). *Necesitatea și principiile unei legi pentru încurajarea pescăriei și pisciculturii în apele țării și pentru organizarea și punerea în valoare a pescăriilor statului*. București: Ministerul Agriculturii și Domeniilor.
- Antipa, G. (1928). Punerea in cultura a regiunii baltoase a Romaniei - terenurile inundabile si pescariile. În A. Romana, & Cultura Nationala (Ed.), *Memoriile Sectiunii Stiintifice* (ed. Cultura Nationala, Vol. seria III, tomul IV, pg. 72-157). Bucuresti: Academia Romana.
- Brăiloiu, C. N. (1865). *Legiurea Caragea* (ed. a II-a). Bucuresti: Tipografia Nationala a lui Stephan Rassidescu.
- Brocchi, P. (1896). *La pisciculture dans les eaux douces* (ed. BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE). (J. Pichot, & P. Lefevre, Ed.) Paris, France: May et Motteroz.
- Charlemagne. (812). <https://www.le.ac.uk/hi/polyptyques/capitulare/trans.html> . Preluat de pe <https://www.le.ac.uk>.

- Chetham Society. (1865). *The Court leet records of the Manor of Manchester AD 1586 - 1602 (continuation)* (Vol. 65). (J. Harland, Ed.) Chetham Society.
- Columella, L. J. (1954). *On agriculture* (Vol. II). (L. C. Library, Ed., & E. H. Forster, Trad.) Cambridge, Massachusetts, USA: Harvard University Press. Preluat pe 2018
- Costăchescu, M. (1926). Contribuții pentru o descriere statistică-istorică a Principatului Moldovei, de Andreas Wolf. *Ioan Neculce, Buletinul Muzeului Municipal Iași*, pg. 286-291.
- Costa-Pierce, B. A. (2010). Sustainable Ecological Aquaculture Systems: The Need for a New Social Contract for Aquaculture Development. *44(3)*, pg. 88-112. Preluat pe 2018
- Daia, P. P. (1926). *Exploatarea pescăriilor statului*. București, Romania: Ministerul Agriculturii și Domeniilor.
- Dubravius, J. (1599). *A new booke of good husbandry, very pleasant, and of great profite both for Gentlemen and for Yomen*. London: William White.
- Garlick, T. (1857). *Artificial propagation of certain kinds of fish with the description and habits of such kinds as are the most suitable for pisciculture*. Cleveland, Ohio, USA: Tho. Brown Publisher, Ohio Farmers Office.
- Gîdei, A. V. (1904). *Contributiuni pentru istoria sociala a taranimii noastre si pentru istoria raporturilor economice intre tarani si proprietari pana la 1864*. Buletin, in *Buletinul Ministerului Agriculturii, Industriei, Comertului si Domeniilor*, Bucuresti.
- Giurescu, C. C. (1964). *Istoria pescuitului și a pisciculturii în România* (Vol. I). București: Editura Academiei R.P.R.
- Gorovei, A. (1938). *Folticeni, cercetari istorice asupra orasului*. Falticeni: Institutul de Arte Grafice "M. Saidman".
- Hooper, W.D., Ash, H.B. (1934). *Cato and Varro De re rustica*. London and Cambridge: Loeb Classical Library.
- Ipsilanti, A. (1973). Acte judiciare din Tara Romaneasca (1775-1781). *Intarirea Anaforei din 24 iunie 1778, IX(Adunarea izvoarelor vechiului drept romanesc)*, 642-644. (G. Cront, A. Constantinescu, A. Popescu, T. Radulescu, & C. Teganeanu, Ed.) Bucuresti: Editura Academiei R.S.R. - Institutul de Istorie "Nicolae Iorga".
- Marea Adunare Națională. (1974, iulie 26). Legea nr. 12 privind piscicultura și pescuitul. *Buletinul Oficial al României nr. 106*. București.
- Marea Adunare Națională. (1974, septembrie 25). Legea nr. 8 a apelor. *Buletinul Oficial al României nr. 52*. București.
- Marea Adunare Națională. (1989, iulie 5). LEGE nr. 5 privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor. *Buletinul Oficial al României nr. 24*. București.
- Nash, E. C. (2011). *The history of aquaculture*. Ames, Iowa, USA: Wiley-Blackwell. Preluat pe 2018
- North, R. (1794). *The History of Esculent Fish, with plates, drawn and engraved by Eleazar Albin, and and Essay on the Breeding of Fish and the Construction of Ponds*. London: The history of esculent fish.
- Panu, G. (1910). *Cercetări asupra stării țăranilor în vremurile trecute* (Vol. I. Partea I-II). Bucuresti: Inst. de Arte Grafice Eminescu.
- Popescu Daia, P. (1931, ian-feb). Cooperatia si pescaria. *Buletinul Institutului Economic Romanesc, Anul X(1-2)*, pg. 13,15,53.

- Sir D'Ewes, S. (1682). *The Journals of all the Parliaments during the reign of Queen Elisabeth, both of the House of Lords and House of Commons*. London: Paul Bowes.
- Taverner, J. (1600). *Certaine experiments concerning fish and fruite*. London: Taverner, John.
- Trinks, Z. (1908). *Teichwirtschaft und fischzuchet, mit besonderer berucksichtigung der teichwirtschaft und fischzuchtanstalt in Kotzman sowie der fischzuchterischen verhaltnisse in der Bukowina*. Czernowitz: Wilhelm K., Frick und K. Hofbuchhanlung.